

№2/2025

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

ADPI Ilmiy xabarnomasi

№ 1 2025 mart

Jurnal 2023-yildan chop etilmoqda

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
2022-yil 25-oktyabrda
№ 045013 raqam bilan ro'yxatga olingan
ISSN 2181-4309

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va
innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi
Rayosatining 2024-yil 8-maydagi
№354-sonli qarori bilan
Pedagogika fanlari bo'yicha Oliy attestatsiya
komissiyasining dissertatsiyalar asosiy ilmiy
natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar
ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili: 170100 Andijon shahri,
"Do'stlik" ko'chasi, 4uy, 216-xona.
Electron manzil: info@adpi.uz
Telegram: ADPI_Ilmiy_xabarnomasi
Telefon raqamlari: +998 91 484 40 90

2/2

BOSH MUHARRIR:

B.M. Rasulov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

Mas'ul muharrir:

B.A. Sirojiddinov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

TAHRIR KENGASHI

S.Z. Zaynobiddinov- O'zRFA akademigi

I.R. Asqarov- kimyo fanlari doktori, professor

Yu. Isayev- kimyo fanlari doktori (DSc), professor

Sh.X. Yo'lchiyev- fizika-matematika fanlari doktori, (DSc), professor

R. Aliyev- texnika fanlari doktori, professor

A.E. Zaynabiddinov- biologiya fanlari doktori, professor

B.X. Amanov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

A.A. Egamberdiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), professor

M.V. Xalimova- psixologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.J. Yusupova - pedagogika fanlari doktori, professor

Z.E. Azimova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.B. Artiqova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

V.A. Qodirov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

N.J. Abdullayeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.A. Tojiboyeva – filologiya fanlari doktori, professor

Sh.A. Xaitov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

D.M. Isroilova - pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.K. Pozilov -biologiya fanlari doktori (DSc). professor

Sh.A. Xasanov - pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor

A.M. Zapparov- texnika fanlari nomzodi, professor

U.A. Saliyev- tarix fanlari nomzodi, professor

T.T. Kaziyeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

F.F. Usmanov- filologiya fanlari doktori (DSc), dotsent

U.A. Usmanova- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

L.A. Muxammadjonova- falsafa fanlari nomzodi, professor

Q. Ibaybullayev- falsafa fanlari nomzodi, dotsent

D.T. Samatov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

O'M. Muxtarov- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

S.N. Yusupova- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Sh.M. Asqarov – tarix fanlari nomzodi, dotsent

B.M. Do'monov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

T. Parpiyev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.A. Tajimirzayev- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

K.S. Karimov – tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

A.A. Yuldashyev- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.J. Abduraxmonova - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Muydinova- fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

J.B. Qoraboev- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

N.T. Mo'ydinov- kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

D.A. Sobirova- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.B. Abdullayev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.Sh. Alimova - siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Rejapova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

L.S. Yunusov - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muharrirlar:

O. Karimov,

U. Malikova,

B. Mashrabova.

O'rinova M. Boshlang'ich sinflarda mustaqil fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishda ilg'or pedagogik tajribalar tahlili	129
Djumabayeva K.A. Sun'iy intellekt asosida talabalar o'qish savodxonligini rivojlantirish metodikasi	133
Nurmatova Sh.I. Ijod maktabi o'qituvchilarida ilmiy tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish zarurati	138
Nosirova Z.L. Analitik tafakkur asosida talabalarning kitobxonlik madaniyatini rivojlantirishning hozirgi holati	142
Botirov J.T. An'anaviy hunarmandchilikni tiklashga doir islohotlar va o'zgarishlar	148
Нурматова Ш.И. Развитие текстовых компетенций учащихся творческих школ на основе интегративного подхода	151
Ruziyev N.M. Kasb pedagogikasida ustoz-shogird qadriyatlarining mahalliy hunarmandchilikda tutgan o'rni	155
Dushabayev D.Sh., G'apparov K.B. Yosh futbolchilarni texnik tayyorgarligini oshirishda innovatsion texnologiyalarning rivojlantirish usullari	159
Yuldashev S.A. O'smirlarda voleybol sport turiga bo'lgan qiziqishlarini rivojlantirish	162
Xaliqov A.A. Yosh futbolchilarda o'quv - mashg'ulotlari jarayonida malakalarini rivojlantirish	167
Tursunov A.A. Yosh voleybolchilarga o'yin texnikasini o'rgatish, mashqlarni tanlash va ulardan foydalanish ko'nikmasini shakllantirish	172
Alimov J.A. Maktablarda jismoniy tarbiya darslari muhimligi va jamoat joylarida ommaviy sportning rivojlantirish	177
Qo'shmonov A.A. Jismoniy tarbiya darslarida o'qitishning asosiy nazariy, amaliy va nazorat qismlari mazmuni	181
Juraxanova S.A. O'zbek xalq ertaklaridagi raqib-personajlar	185
Xurshidbekov A.M. Kurash turlari bilan shug'ullanuvchi yoshlarning jismoniy sifatlarini yuksaltirish	188
Abdumuhtorova M.B. Tayyorlov guruhlarida tasviriy faoliyat mashg'ulotlarini tashkil etish usullari	193
Mamadaliyeva M. Maktabgacha yoshdagi bolalarni kognitiv rivojlantirish	197
Jo'rayeva N.D. Pedagogik texnologiya fanini gibril ta'lim asosida o'qitish tahlili	201
Usmanova X.A. Sun'iy intellektni ilmiy tadqiqotchilik faoliyatiga integratsiya qilish imkoniyatlari	204
Ismatullayeva M.A. Maktabgacha ta'limda Montessori ta'limi	208
Bakirov I.X. Kichik yo'shdagi maktab o'quvchilarini jismoniy rivojlanishining muhim xususiyatlari	215
Ibragimov A.A. Jismoniy tarbiya darslarida o'yin taktikasini takomilashtirish usullari	219
Turg'untoshev M. Jismoniy sifatlarni rivojlantiruvchi zamonaviy metodlar va ulardan foydalanish	222
Xodjayev X.A. Innovatsion texnologiyalar vositasida maktabgacha ta'lim tashkilotlari musiqa mashg'ulotlarini tashkillashtirish	231
Abduraimova M.A. Aksonometrik proyeksiyalar va ularni turlari haqda tushuncha ...	237
Asqarov A.R. Oliy ta'lim muassasalarida ma'naviy-ma'rifiy tadbirlar tashkil etish orqali talabalarning ijtimoiy faolligini oshirish	240
Юсупов У.М. Технология развития коммуникативной компетентности учащихся на основе модерационного подхода	244
Yoqubjonov N.G' Futbol o'yin texnikasi va taktikasining tasnifi	250

yechimini topishi kerak bo'lgan muammolardan biri sifatida ta'kidlanadi. Hozirgi ta'lim tizimida magistratura talabalarida yangi bilimlarni mustaqil izlab topish, ularni egallash, zarur axborotlarni to'plash, farazlarni ilgari surish, muayyan fikrga kelish, yakuniy xulosa chiqarish ko'nikmalarini shakllantiradigan usullardan foydalanish aktual hisoblanadi.

Demak, sun'iy intellekt texnologiyalari ta'lim sohasida katta imkoniyatlarga ega. U talabalarga shaxsiylashtirilgan ta'lim tajribasini taqdim etishi, o'qituvchilar uchun ish yukini kamaytirishi va ma'lumotlarni tahlil qilish va ko'rsatmalar bilan ta'lim muassasalarini qo'llab-quvvatlash imkoniyatini yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ximmatqulova N.T. Dars jarayonida o'quv-didaktik material hamda vositalarni tayyorlash va ulardan foydalanish. Academic Research in Educational Sciences VOLUME 2 | ISSUE 11 | 2021 ISSN: 2181-1385 Scientific Journal Impact Factor (SJIF) 2021: 5.723 Directory Indexing of International Research Journals-CiteFactor 2020-21: 0.89 DOI: 10.24412/2181-1385-2021-11-1317-1325 Google Scholar Scientific Library of Uzbekistan Academic Research, Uzbekistan 1318 www.ares.uz

2. Saydullayev J.Y. Ilmiy dunyoqarashni shakllantirishning psixologik mexanizmlari. "Raqamli ta'limning zamonaviy tendentsiyalari va ularni ta'lim-tarbiya jarayoniga tadbiq qilish yo'llari" mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi. 25-oktabr 2023-yil. 439-442-b.

3. Abduqunduzova N. Sun'iy intellekt – texnologik rivojlanish asosi. Yangi O'zbekiston jurnali. <https://yuz.uz/uz/news/suniy-intellekt--texnologik-rivojlanish-asosi>. 2024 y.

4. Shaoqin Pan, Yanhong Ma, Zhenghan Chen. A Study of Midjourney-based Artificial Intelligence in Clothing Design Innovation. The Author(s) 2024. R.Magdalen et al. (eds.), Proceedings of the 2024 9th International Conference on Social Sciences and Economic. Development (ICSSD 2024), Advances in Economics, Business and Management Research 289. https://doi.org/10.2991/978-94-6463-459-4_78

UO'K: 372.3.371.214

MAKTABGACHA TA'LIMDA MONTESSORI TA'LIMI

<https://zenodo.org/records/15336797>

Ismatullayeva Madinabonu Akmaljon qizi
Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. Ushbu maqolada taniqli tadqiqotchi olim Mariya Montessorining ta'lim faoliyatlari va ular orqali bola rivoji ta'siri haqida fikrlar bayon etilgan. Shu bilan bir qatorda Montessori sinflarida foydalaniladigan materiallar hamda ular asnosida maktabgacha yoshdagi bolaning rivojlanishiga ta'siri bo'yicha ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: bola, Montessori metodi, sinf, materiallar, rivojlanish, mustaqillik, AMI (Xalqaro Montessori Jamiyati), singdiruvchi ong, faoliyatlar.

Аннотация. В данной статье изложены многочисленные мысли о педагогической деятельности известного исследователя и ученого Марии Монтессори и ее влиянии на развитие ребенка. Кроме того, приведена информация о материалах, используемых в классах Монтессори, и их воздействии на развитие детей дошкольного возраста.

Ключевые слова: ребенок, метод Монтессори, класс, материалы, развитие, самостоятельность, AMI, впитывающий разум, деятельность.

Abstract. This article presents numerous ideas about the educational activities of the renowned researcher and scholar Maria Montessori and their impact on child development. Additionally, it provides information on the materials used in Montessori classrooms and their influence on the development of preschool-aged children.

Keywords: child, Montessori method, class, materials, development, independence, AMI, absorbent mind, activities.

Maktabgacha ta'lim bosqichi bolalarni kashf qilish davri hisoblanadi. Bu davrda bolalar faol, ijodkor, qiziquvchan, intiluvchan hamda taqlidchan bo'ladi va bu bosqich bolani ma'naviy yetuk inson qilib tarbiyalash va kamolga yetkazishning ilk debochasidir. Bu davrda bolaning jismoniy, motor, ijtimoiy-hissiy, aqliy va til rivojlanishi juda ham muhim bo'lib, davlat, jamiyat tomonidan mazkur jarayon uchun kerakli muhitni yaratish darkor. H.Yavuzer va A.Yörükoğluning ta'kidlashicha, bolalar dunyoga kelganlaridan boshlab tez o'rganishni boshlaydilar. Maktabgacha davr o'rganishning eng tez kechadigan bosqichidir. Ushbu davrda o'zlashtirilgan odatlar butun hayot davomida saqlanib qoladi [1].

Maktabgacha yosh boshqa hayot bosqichlari bilan taqqoslaganda, rivojlanishning turli jihatlari o'zaro eng ko'p bog'langan davr hisoblanadi. Bu bolaning rivojlanishidagi eng muhim yillaridir. Go'daklikdan shakllangan shaxsiyat tuzilishi, psixo-ijtimoiy va jismoniy rivojlanish keyingi yillarda ham aynan shu yo'nalishda tadrijiy davom etadi. Bolalik yillarida o'zlashtirilgan ko'plab xatti-harakatlar ulg'aygach ham insonning shaxsiyati, xulq-atvori, odatlari, e'tiqodi va qadriyatlariga ta'sir qilishi kuzatilgan [2]. Ushbu davrda orttirilgan tajribalar kelajakda bolalarning hayotga qarashlariga katta ta'sir ko'rsatadi. Bolaning rivojlanishini qo'llab-quvvatlashda oilaning o'rni katta bo'lishi bilan birga, ta'lim tashkilotlari ham alohida o'rin tutadi. Ta'lim tashkilotlari bolani kelajakka tayyorlash jarayonida uning atrof-muhitga bo'lgan qiziqishlarini oshirish, izlanish va tadqiqotga ochiq bo'lishini ta'minlash, o'z fikrini erkin ifoda eta olish kabi hayotiy ko'nikmalarni shakllantirish bilan birga, kognitiv, ijtimoiy-hissiy, til va psixo-motor qobiliyatlarini rivojlantirishda ham muhim ahamiyat kasb etadi. Shu maqsadda bugungi kunda maktabgacha ta'lim tizimini yanada takomillashtirish maqsadida bir qancha usullar amaliyotda qo'llanilib kelinmoqda. Shulardan biri Montessori ta'lim tizimidir. O'ziga xos shakl va mazmundagi didaktik materiallari bilan mashhur bo'lgan italyan pedagogi Mariya Montessori bola erkinligi va mustaqilligini ta'lim tarbiya jarayonidagi ustuvor yondashuv sifatida tayin etdi.

O'zining ilk faoliyatini rivojlanishdan orqada qolayotgan bolalar bilan boshlagan Mariya Montessori ko'p yillik tadqiqotlar asosida bolaning o'ziga xos jismoniy ehtiyojlari uning intellektual rivojlanishi bilan mos kelishini tushundi. U qo'llagan metodlardan butun dunyo pedagoglari tomonidan keng foydalanib kelinmoqda. Mariya Montessorining pedagogik uslubidan foydalanadigan ta'lim tashkilotlari bolalarning alohida kichik sayyorasiga o'xshatish mumkin, u yerda buyruqlar uchun o'rin yo'q. Shu bilan birga bolalar o'zlarining his-tuyg'ularini tushunishadi, mustaqillikka ega bo'lishadi va ichki masalalarni hal qilishadi. Hech kim va hech narsa ularning qobiliyatini rivojlanishiga to'sqinlik qila olmaydi.

Diqqatini inson tanasidan inson ongiga qaratgan Montessori 1901-yilda psixologiya va falsafada tadqiqotlar olib borgan va 1904-yilda Rim Universitetida antropologiya professori bo'lgan. Hayotini bolalarning ta'limiga bag'ishlagan olim shu davrda faqat ta'lim bilan shug'ullanishni boshlagan. Ta'lim sohasiga e'tibor qaratila boshlagan bu davrda o'ziga xos g'oyalarni ilgari surgan va o'zining metodini yaratgan. Montessorining o'ziga xos metodini ishlab chiqishining eng katta sababi, bolalikni o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lgan davr sifatida ko'rishidir. Ushbu fikrga ko'ra, bolani faqat kattalarning kichik nusxasi sifatida ko'rish xatodir. Boshqacha aytganda, Montessori bolalar kattalardan ancha farqli qobiliyatlar bilan ta'minlangan deb ta'kidlagan. Uning bunday tushunchaga ega bo'lishining asosida bolalar ustida olib borgan tadqiqotlari yotadi [3].

Shaxsiy tajribaga asoslangan Montessori ta'limining maqsadi bolaning mustaqil bo'lishini ta'minlash, bolalarning qiziqishini uyg'otish va rivojlanishini qo'llab-quvvatlaydigan eng mos

muhitni yaratishdir. Ushbu faol ishtirok orqali bolalar tanlov qilish erkinligini qo'lg'a kiritadilar, qaysi materiallardan foydalanishni tanlarkan, nima va qanday qilishni o'zlari hal etadilar. Bu ta'lim orqali bolalarda muammoni yechish, ijodkorlik va kommunikatsiya qobiliyatlari rivojlanadi [4].

Montessori ta'limining maqsadi faqat bolaga ma'lumot berish emas, balki ulardagi qobiliyatlarni kashf qilish va o'rganish istagini uyg'otishdir. Shu bilan bir qatorda bolalarda o'ziga bo'lgan ishonchni oshirish, istagini erkin ifoda etish va amalga oshirish hamda mustaqillik, o'zaro yordam, boshqalarga nisbatan hurmat ko'rsatish kabi jihatlarni rivojlantirishga qaratilgan bo'lib, ta'limida hech qanday majburlash holatlari mavjud emas. Bola Montessori maktabida Montessori materiallari yordamida o'zi (ya'ni individual) va do'stlari bilan tajriba o'tkazish orqali hamda takrorlash orqali o'rganadi. Montessori usulining eng muhim xususiyati, uning o'ziga xos ta'lim falsafasi asosida qurilganligidir. Montessori ta'limining falsafasi bolaning mustaqil bo'lishini ta'minlash va uning rivojlanishini qo'llab-quvvatlaydigan eng mos muhitni yaratish bilan birga, bolalarning ijtimoiy va hissiy rivojlanishini qo'llab-quvvatlab, kelajakdagi hayotlarida boshqalarga, atrof-muhitga, o'zlariga hurmat ko'rsatadigan, mas'uliyatli, jamiyat bilan uyg'un yashaydigan shaxslar bo'lib yetilishiga yordam berishni maqsad qiladi.

Olimaning fikriga ko'ra, bola kattalar tomonidan to'ldirilishi kerak bo'lgan bo'sh bir idish emas. Montessori falsafasida "bolaning shaxsiyati" birinchi o'rinda turadi. Har bir bola o'ziga xos rivojlanishga ega bo'lgan shaxsiy xususiyatga ega. Bola hech qachon cheklanmaydi yoki qilgan ishlari uchun tanqid qilinmaydi. Aksincha, qo'llab-quvvatlanib, bolaning ijobiy natijalari mustahkamlanadi [5].

Yu.I.Fausek (2008) ta'kidlashicha, "Montessori fikricha, bolalarga o'zimizdagi barcha yaxshi narsalarni berishimiz ularning bizdan-da yaxshi va mukammalroq bo'lishlariga zamin yaratadi. Bolalarga yaratilgan barcha shart-sharoit, narsa-buyum ularning ruhiyatini tinchlantiruvchi bo'lishi kerak. Ta'limning an'anaviy metodlari pand berib turgan bir paytda, Montessori yo'nalishi bolalar rivojlanishiga o'ziga xos yondashuv nazariyasini ilgari surdi. Mariya Montessori metodikasining afzallik tomoni shundaki, ta'lim-tarbiya jarayonining diqqat markazida, asosiy e'tiborda faqat bola turishi kerak. U faqat Bola – atrof-muhit – pedagog tizimi asosida ish ko'rishni nazarda tutadi" [6].

Montessori sinfida haqiqiy materiallar bilan faoliyat olib borish birinchi o'rinda turadi. Bolajonlar o'ynar ekan, sinf tartibi va materiallarning saqlanishiga ham mas'uldirlar. Uning ta'limi, bolaning o'zi (yana individual) tajribalar o'tkazish orqali eng yaxshi va eng oson o'rganish yo'lini topishiga yordam beradi. Bu ta'limi orqali bola haqiqiy dunyo bilan tanishadi, hushyor, mustaqil va o'z-o'zini nazorat qilish qobiliyatiga ega bo'ladi. Montessori materiallari nafaqat kundalik hayotga oid ko'nikmalarni rivojlantiradi, balki hissiy organlarining faollashishiga, til rivojlanishiga va matematik qobiliyatlarini yuksaltirishga ham muhimdir.

F.Gürsoy va M.Yıldız Bıçakçı ta'kidlashlaricha, Montessori ta'lim yondashuvida asosiy tamoyil sifatida "singdiruvchi ong" printsiplari mavjud. Singdiruvchi ong bolaning aqliy faoliyatlarini rivojlantirishni maqsad qiladi. Montessori ta'limida bola hech qachon aqliy muvaffaqiyatlarga erishishga majburlanmaydi. Bolaga oldindan tayyorlangan muhit va bu muhitni kashf qilish uchun Montessori materiallari beriladi. Ushbu materiallar yordamida bolaning rivojlanishi qo'llab-quvvatlanadi. Materiallarga bolalar yetib borishi va ko'rishini mumkin bo'lgan tarzda, soddadan murakkabga, aniqdan abstraktga bosqichma-bosqich

tartiblangan tarzda ishlab chiqilgan. Shunday qilib, o'qituvchi bolaning xatosini aytmaydi, bola to'g'risini o'zi kashf qiladi [7].

Maktabgacha ta'lim amaliyotchilaridan Frobel, Pestalozzi, McMillan va Isaacs bolalarga maktabda, ham kundalik hayotda zarur bo'lgan ko'nikmalarni egallashlariga yordam beradigan boy muhitlar yaratish va ularni erkin qoldirish, hech qanday kattalar yordamisiz o'z muammolarni hal qilish ko'nikmasini rivojlantirishda Montessori ta'limini samarali deb hisoblaydilar. Turk olimlari tomonidan o'tkazilgan ko'plab tadqiqotlar bu fikrni qo'llab-quvvatlagan. Masalan, S.Öngeren (2008) tomonidan olib borilgan tadqiqotida Montessori ta'limi orqali bolajonlar shakl tushunchasini o'zlashtirishda samarali bo'lgani aniqlangan. S.Koçyiğit va hamkorlarining 122 ta maktabgacha ta'limdagi bolalar bilan olib borgan tadqiqotida Montessori ta'limini o'zlashtirgan bolalarning ijtimoiy moslashuvlari bu ta'limni olmagan bolalarga nisbatan yuqoriroq ekanligi aniqlangan. F.Güleş va Y.Erişen (2009) o'zlarining tadqiqotlarida Montessori ta'limi olgan bolalar dunyoni yaxshiroq anglashlarini kuzatganlar. G.Kayıllı va R.Arı (2011) tomonidan o'tkazilgan tadqiqotda esa Montessori usulining maktabgacha yoshdagi bolalarning boshlang'ich ta'limga tayyorgarlik darajasiga ijobiy ta'sir ko'rsatgani aniqlashgan. S.Koçyiğit va hamkorlari (2009) tomonidan olib borilgan tadqiqotda Montessori usuli bilan ta'limini o'zlashtirgan maktabgacha yoshdagi bolalarning oddiy dasturda ta'lim olgan bolalarga qaraganda ijtimoiy hamkorlik, ijtimoiy o'zaro ta'sir va ijtimoiy mustaqillik bo'yicha ko'proq natijalarga ega bo'lishini aniqlashgan.

Mariya Montessori Xalqaro Montessori Jamiyatini (The Association Montessori Internationale, AMI) tashkil etgan, bu olim tomonidan ishlab chiqilgan ta'lim modelining yaxlitligini saqlash va uning davomiyligini ta'minlash maqsadida tashkil etilgan. Shuningdek, AMI ta'lim kurslari uchun yo'riqnomalar taqdim etadi, Montessori materiallarini ishlab chiqarishni nazorat qiladi va material ishlab chiqaruvchi kompaniyalarni tasdiqlash orqali ularga yo'riqnomalar beradi. AMI, shuningdek, Montessori jamiyatlari bilan aloqada bo'lib, turli konferensiyalar va kongresslar tashkil etilishiga yordam bermoqda. Hozirgi kunda AMI jamiyatidan tashqari, butun dunyoda ko'plab Montessori fondlari va jamiyatlari mavjud.

Montessori sinfi va Montessori materiallari.

Montessori sinfi turli yoshdagi bolalar uchun mo'ljallangan ta'lim tizimidir. Kichik bolalar materiallardan birinchi marta foydalanganlarida o'zlaridan kattaroq va malakali bolalardan o'rganish imkoniyatiga ega bo'lishadi va biroz vaqt o'tgan so'ng bolajonlar bu materiallar yordamida ko'plab tajribalarga ega bo'ladi deydi turk olimi Köksal Akyol. Bunday sinflari standart ravishda tartibga solingan bo'lib, ishlatiladigan har bir materiallarning barcha sinflarda bir xil bo'ladi. Montessori sinflarida bolajonlar o'zlari xohlagan faoliyatlarini bajarishlari mumkin va bolaning istagan faoliyatni tanlashi uchun kerakli muhit tayyorlangan bo'ladi. Tanlangan materiallar bolaning jismoniy xususiyatlariga mos ravishda yaratilgan bo'lib, juda og'ir bo'lmagan, bolalarning bo'ylariga mos, muvozanatli, harakatlana oladigan mebellar, qo'lini uzatganida yetadigan shkaflar, osonlik bilan ishlatish mumkin bo'lgan qulflar, oson ochiladigan va yopiladigan tortmalar va eshiklar, devorga osongina ilish mumkin bo'lgan kiyim ilgichlari, barmoqlari bilan ushlab olish mumkin bo'lgan cho'tkalar mavjud. Bola materiallarni o'zi istagan tarzda tanlaydi va foydalanadi, bu muhit bolaning shaxsiy intizomini rivojlantiradi. Har bir material faqat bitta bo'lgani uchun bolalarda navbat kutish, kerakli yechimlarni topish, xohshini keyinga qoldirish kabi juda muhim ijtimoiy ko'nikmalarni qo'llab-quvvatlash bilan birga, kuzatib o'rganish ham sabab bo'ladi. Agar bola materialdan foydalanmoqchi bo'lsa,

do'stlarining bajarayotgan faoliyatini yakunlashini kutishi lozim. Shu orqali bola boshqalarning huquqlariga hurmat ko'rsatishni o'rganadi.

Tadqiqotchi E. Korkmazning ta'kidlashicha, Montessori materiallarini bolaga ko'rsatishda uch bosqichli taqdimot ishlatiladi. Bu uch bosqichli taqdimot, materialni bolalarga tanishtirish, anglash va foydalanish jarayonida yo'l-yo'riq ko'rsatish uchun ishlatiladigan asosiy texnikadir.

Shunday qilib, bola sinfda Montessori ta'lim jarayonini amalga oshirish tartibining bir qismi bo'ladi. Bu tartiblar ichida har bir materialning qat'iy bir joyi bo'ladi. Barcha materiallar toza, to'liq va estetik ko'rinishga ega bo'lib, bu holat bolalarga ehtiyotkorlik bilan hamda o'ziga xos tarzda ishlashlarini va ishni muammosiz yakunlashlariga yordam beradi. Foydalaniladigan materialning chiroyli, nafis va jalb qiluvchi ranglarda bo'lishi ularni faoliyatlarni bajarishga qiziqtiradi. Ayniqsa, bir to'plamdagi materiallar ranglarining mosligi va o'xshashligi bolalarga o'sha faoliyatga oid barcha qismlarni oson topishga yordam beradi. Aynan shunday Montessori sinflarida tarbiyachi yo'l boshchi bo'lish bilan birga, juda yaxshi kuzatuvchi hamdir. Bola o'zini kashf etishga, atrof-muhitni o'rganishga, individual ishlashga, do'stlari bilan bir guruh bo'lib faoliyatlarni bajarishiga hamda ularning erkin harakat qilishiga yetakchilik qiladi.

Montessori ta'limida beshta asosiy faoliyat sohalari mavjud:

Kunlik hayot ko'nikma faoliyatlari. Ushbu faoliyatlar bolalarga kundalik hayotdagi vazifalarni bajarishni o'rganish imkonini beradi. Misol uchun, bolalar kiyimlarini tartibga solish, ovqat tayyorlash, piyozni tozalash, idishlarni yuvish kabi amaliy ishlarni bajarib, o'ziga bo'lgan ishonchini hosil qiladi va mustaqil bo'lishga o'rgatadi.

Montessori muhitida bolalar faolliklarini faqat o'qitish vositalari bilan cheklashmaydi. Bolalar kundalik hayotga oid narsalar bilan ham shug'ullanadilar va amaliy hayotga oid ishlarni o'rganadilar. Bular orasida chang artish, suyuqlik to'kilgan joyni quritish, dog'larni chiqarish, gilamlarni yig'ib o'ram qilish, ularni yerga yoyish kabi qiziqarli uy ishlar ham mavjud. Ushbu mashqlar bolaning o'zini parvarish qilish ko'nikmalarini rivojlantirish uchun emas, balki asosan o'ziga tegishli ehtiyojlarini qondirish maqsadida amalga oshiriladi. Chunki bolalar materiallarga tegib va his qilib, materiallardagi turli tegishli xususiyatlarni sezishadi, bu esa kognitiv rivojlanishni qo'llab-quvvatlaydi. Faoliyat jarayonida ishlatiladigan qo'l harakatlari inson aql-idroki bilan yaqin aloqada bo'ladi. Shunday qilib, bolaning amalga oshirgan ko'p sonli uy ishlari kognitiv rivojlanishiga imkoniyat yaratish uchun muhim vaziyatlar taqdim etadi. Kundalik hayot ko'nikmalari bolalarning o'z-o'zini parvarish qilish va motor ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi. Kundalik hayot ko'nikmalari faoliyatlari bolalarga o'z ishlarini bajarishga va mustaqil bo'lishlariga imkon yaratadi. Bolalarning motor qobilyatlarini rivojlantirishdan tashqari, bolalarga ish muhitlarini tayyorlashga yordam beradi, bu esa bolada o'ziga bo'lgan ishonch hissini shakllantiradi, vizual ko'nikmalarini qo'llab-quvvatlaydi, o'z tozaligi va gigiyenasi haqida dastlabki bilimga ega bo'ladi hamda mas'uliyatni olishga o'rgatadi. Bularni inobatga olgan holda, kundalik hayot ko'nikma faoliyatlari bolajonlarning o'z-o'zini parvarish qilish va motor rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatishini aytish mumkin.

Hissiy ta'lim faoliyatlari. Bu faoliyatlar bolalarning sezgirliklarini rivojlantirishga yordam beradi. Ranglar, shakllar, tuyg'ular va o'lchovlarni ajratish orqali bolalar atrof-muhitni yanada yaxshi tushunishadi. Sezgi ta'limi Montessori yondoshuvida muhim ahamiyatga ega. Bu jarayon bola tug'ilgandan olti yoshgacha bo'lgan davrda boshlanadi. Ma'lumot, malaka va tushunchalarni olish materiallar yordamida amalga oshiriladi. Sezgi ta'limi orqali bola beshta sezgisini faol ravishda ishlatib, o'lchovlarni, og'irliklarni, geometriya jismlarini, tovushlarni, hidlarni, ta'mlarni va turli xil yuzalarni kashf qilish imkoniyatiga ega bo'ladilar.

Hissiy ta'lim faoliyatlari, bolalarda harakat qilish va asosiy ehtiyojlarini qondirish istaklarini uyg'otadi. Bola bu ishlarda rejalashtirishni, bo'lishishni, fikr olishni, murosaga kelishni, moslashishni va boshqalar bilan birga ishlashni o'rganadi. Bu faoliyatlar bolaga diqqatni bir joyga jamlashni ta'minlab, ehtiyotkorlik bilan ishlash odatini rivojlantirishga ko'mak beradi. Shuningdek, hissiy ta'lim faoliyatlari ko'plab aqliy faoliyatlarni o'z ichiga oladi va materiallar orqali tushunchalarni o'rganishni ta'minlaydi. Bolalar bu ta'lim faoliyatlarida ishtirok etadigan materiallar orqali katta-kichik, uzun-kalta, chuqur-sayoz, qalin-ingichka, og'ir-o'rta-yengil, rang, shakl, tekis-notekis, issiq-sovuq, shirin-achchiq-kislota kabi besh sezgiga ta'sir etadigan ko'plab tushunchalarni o'rganadilar va mustahkamlaydilar. Turk olimi S.Öngören o'z ishida Montessori ta'limini olgan bolalar geometrik shakl tushunchasini tezroq o'zlashtirganliklarini aniqladi [8].

Yana bir turk olimi T.Yiğit tomonidan o'tkazilgan tadqiqotda, Montessori ta'limi usuli qo'llanilgan to'rt-besh yoshdagi bolalar, an'anaviy ta'lim usuli qo'llanilgan to'rt-besh yoshdagi bolalarga qaraganda raqam tushunchasini o'zlashtirishda yanada muvaffaqiyatli bo'lganliklari aniqlangan [9].

Matematika faoliyatlari. Montessori ta'limida matematika materiallari bolalarga sonlarni, hisoblashni va geometrik shakllarni o'rgatadi. Rangli bloklar, marjonlar va boshqa vositalar orqali bolalar dastlabki matematik bilimlarni kashf etadilar.

Montessori ta'limida bolalarga sonlar, belgilar, miqdorlar va to'rt amalni o'rgatish orqali kognitiv rivojlanishni qo'llab-quvvatlaydi. Shuningdek, bolalarning birgalikda hamjamo bo'lib ishlashiga imkoniyat yaratadi hamda ijtimoiy va emosional rivojlanishlariga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Montessori materiallari bolalarga nafaqat mustaqil, balki jamoada samarali o'rganish imkoniyatini taqdim etadi. Matematika faoliyatlari bolalarning ijodiy fikrlashini va aqliy taxminlar qilish jarayonini jadallashtiradi. Matematika materiallari bolalarga son tushunchalarini rivojlantirishda yordam beradi. Ushbu materiallar yordamida bolalar sonlarni vizual ravishda tanib olishadi, raqamlarni yozilishi bilan tanishadi va bolalarga qo'shish-ayirish, ko'paytirish-bo'lish amallarini o'rgatishga yordam beradi. Shuningdek, bolalar toq va juft raqamlarni ham matematika materiallari yordamida o'rganadilar. Montessori ta'limini o'zlashtirgan to'rt-besh yoshli bolalar an'anaviy ta'lim usuli qo'llanilgan to'rt va besh yoshli bolalarga qaraganda son tushunchasini o'zlashtirish natijasi yuqori bo'lishi kuzatilgan. Bu jarayonda ikki yoki undan ortiq bolalar bilan ishlash, bolalarning ijtimoiy ko'nikmalarini ham qo'llab-quvvatlaydi. F.Drenckhahn Montessori materialarining matematika ta'limiga ta'sirini o'rganib chiqqan. Tadqiqot natijalariga ko'ra, Montessori ta'limida qo'llaniladigan matematika materiallari bolalarning aniq va mantiqiy fikrlashlarini qo'llab-quvvatlash bilan birga, vaqtni baholash nuqtai nazaridan ham ijobiy ta'sirlar ko'rsatadi [9].

Shuningdek, A.Lillard tomonidan o'tkazilgan tadqiqotda Montessori ta'limi olgan bolalar an'anaviy ta'lim olgan bolalarga nisbatan yaxshiroq ijtimoiy ko'nikmalarni namoyish etishgani aniqlangan.

Til rivojlantirish faoliyatlari. Bu faoliyatlar bolalarga o'qish, yozish va so'z boyligini rivojlantirishga yordam beradi hamda harf kartalari, yozuv vositalari va o'qish materiallari orqali bolajonlarning til ko'nikmalari mustahkamlanadi.

T.Seldinning fikricha, tilni rivojlantiruvchi faoliyatlar qo'l-ko'z koordinatsiyasini ta'minlash va qalam ushlab ko'nikmalarini rivojlantirish uchun juda muhimdir. Bolalarga qo'llaniladigan fonetik (ovoz bilgisi) yondashuv orqali bolalar gapirilgan tilning, alifboning simvolik harflari orqali so'zlar shaklida qanday belgilanishi (kodlanishini) tushunadilar.

Shuningdek, har bir ovoz tomonidan ifodalangan harflarni ham o'rganadilar. R.Prendergast olib borgan tadqiqotida, Montessori usulining bolalarning maktabga tayyorlik darajasiga ta'sirini o'rgangan. Tadqiqot natijasida Montessori usuli bilan ta'lim olgan bog'cha bolalari bilan odatdagi dasturda ta'lim olgan bog'cha bolalarining qabul qiluvchi til natijalarida ahamiyatli darajada farq borligini aniqlaganlar. Tilni rivojlantiruvchi faoliyatlar, bola yozilgan belgilarni tushunish orqali o'qishda tezlashishiga yordam beradi va erkin muloqot qilishiga, so'z boyligini rivojlantirishga hissa qo'shadi.

5. Kosmik ta'lim (Umumjahon o'rganish) **faoliyatlari**. Bu faoliyatlar bolalarga tabiat, kosmos va tarix haqida bilim berishga yo'naltirilgan. O'simliklar, hayvonlar, inson va atrof-muhit o'rtasidagi bog'liqlikni o'rgatadi hamda bolalarning dunyoqarashini kengaytiradi.

Kosmik ta'lim (Umumjahon o'rganish faoliyatlari) ishlanmalari, aniqdan abstraktga, yaqinlikdan uzoqlikni bosqichma-bosqich o'rgatish prinsipi asosida, bolaga dastlab o'zi yashayotgan mamlakatning tarixini, an'analarni, musiqasini, raqslarini, taomlarini o'rgatadi, keyingi bosqichda esa boshqa mamlakatlarni tanishtirish orqali ular yashayotgan dunyosi va atrof-muhitiga bo'lgan farqni anglashiga yordam beradi. F.Güleş va Y.Erişen o'tkazgan tadqiqot natijasida Montessori ta'limi doirasida kosmik ta'lim ishlanmalari, maktabgacha yoshdagi bolalarning yashayotgan dunyosi to'g'risida dastlabki ma'lumotlar olishida muhim rol o'ynashini aniqladilar. Kosmik ta'lim ishlanmalari yordamida bolalarga qit'alar va okeanlarni nomlarini va ularning joylashuvini tanishtiriladi. Shuningdek, bolalarga qo'l bilan o'rganishni ta'minlash uchun pazl xaritalardan ham foydalaniladi.

Montessori ta'limi doirasida taxta osh qoshiq, mahalliy kiyimlarga oid turli to'qima matolar iborat bo'lgan mahalliy kiyimlar va asbob-anjomlar joylashtirilgan burchaklar ham mavjud bo'lishi mumkin. Bolalar o'zlarining mamlakatlariga oid mahalliy farqlarni o'rganishlari bilan birga, boshqa mamlakatlarning madaniy tuzilmalari, an'ana va qadryatlari, musiqa, ovqatlar, iqlim, til hamda hayvonlari haqida bilib, dunyo haqidagi bilimlarga ega bo'lishadi.

Montessori tarix tushunchasini va vaqt oralig'ini ishlatib, Kosmik ta'lim doirasida berishni taklif qiladi. Vaqt oralig'lari uzun qog'ozlardan yasaladi va sinfda yer yotqiziladi. Tarixdagi aniq voqealar ko'rsatilgan holda belgilab qo'yiladi. Tarix tushunchasini bolalarga tanishtirish, bolalarning o'z hayotlariga oid vaqt oralig'ini ko'rsatishdan boshlanadi va eng boshida bolalarning chaqaloqlik rasmini joylashtirish bilan yakunlanadi deb ta'kidlashadilar A. Köksal Akyol va V.Oğuz [10].

Kosmik ta'lim doirasida gullar o'stirish uchun urug'lar, quyon, salyangoz, ipak qurti kabi hayvonlar mavjud bo'lishi mumkin. Montessori ta'limida hayvonlar yoki o'simliklar yetishtirilishi mumkin bo'lgan akvarium, bog' yoki bog'da bo'sh maydonlar tashkil qilinishi mumkin. Montessori bo'yicha bolalarni tabiatga yaqin tutish orqali ularning ruhiy rivojlanishlariga yordam beradi. O'simliklar va hayvonlarning guruhlari muntazam ravishda ishlanib, bolalarda ularga nisbatan sevgi va qadrlash tuyg'usini uyg'otadi. Montessori metodining bosh g'oyasi: "Buni mustaqil bajarishga yordam ber", ya'ni bolani mustaqil rivojlanishiga turtki berishdan iborat. Bu metodikasi har bir bolajonga cheksiz tanlov erkinligini beradi. Unga ko'ra, har bir bola bugun nima bilan shug'ullanishini mustaqil ravishda o'zi tanlaydi. Montessori sistemasi bola shaxsi shakllanishi uchun kerak bo'lgan barcha sharoitlarni yaratish imkonini beradi. Bu tizimda ta'lim olgan bolalarda o'qishga nisbatan intilish, mas'uliyatlilik, intizomlilik hislatlari oson shakllantiriladi. Bunday bolalar mehnatsevarligi, intiluvchanligi, xulq-atvori ijobiyligi bilan boshqa bolalardan ajralib turadilar. Mariya Montessorining bolalarga yondashuvi o'ziga xos bo'lib, uning metodi bolani har

tomonlarni rivojlantirishga ko'mak beradi. Uning materiallarida bolaning o'z-o'zini nazorat qilish, xatolarini o'zi topib, mustaqil ravishda tuzatishga imkoniyat yaratadi. Kattalar bolani faqat yo'naltirib, zarur hollarda rag'batlantirib turishadi xolos. Ularning vazifasi bolalarga ta'lim berish emas, balki ularning mustaqil faoliyatiga rahbarlik qilishdan iboratdir.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, italyan pedagogi Mariya Montessori metodidan foydalanish maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarni har tomonlarni rivojlantirishda, bilish qobiliyatlarini shakllantirishda va o'rganish faoliyatini osonlashtirishda, bolalarni mustaqil va erkin faoliyatini ta'minlashda hamda ularning qobiliyatlarini yuzaga chiqarishda o'z yordamini beradi. Bu orqali bolaning kichik yoshdan o'ziga bo'lgan ishonchi ortadi hamda jamoada ya'ni o'z tengdoshlari davrasida erkin harakatlanish, o'z fikrini bildirish ko'nikmalari shakllanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Yavuzer, H. (1997). Çocuk eğitimi el kitabı. Remzi Kitabevi, İstanbul; Yörükoğlu, A. (2003). Çocuk ruh sağlığı. Özgür Yayınları, İstanbul.
2. Oğuzkan, Ş. ve Oral, G. (1992). Okul öncesi eğitim. Meb Devlet Kitapları. Oğul Matbaacılık, İstanbul.
3. Durakoğlu, A. (2011). Maria Montessori'ye göre okul öncesi çocukluk döneminin özellikleri. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 16,133-145.
4. Temel, Z. F. (1994). Montessori'nin görüşleri ve eğitim yaklaşımı, Okul Öncesi Eğitimi Dergisi, 26(47),18-22.
5. Moghni, H., Zailoni, S. and Fernando, Y. (2010). Relationship between perceived Montessori characteristics with parents' satisfaction. European Journal of Social Sciences, 3(16),388-399.
6. Fausek Yu.I. "Montessori bolalar bog'chasi" Toshkent. 2008.
7. Gürsoy, F. ve Yıldız Bıçakçı, M. (2009). Okul Öncesi Eğitimde Farklı Yaklaşımlar. Erken Çocukluk Gelişimi ve Eğitimi. (Ed: Y. Fazlıoğlu). Kriter Yayınları, 153-157, İstanbul.
8. Öngören, S. (2008). Okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 4-5 yaş grubu çocuklarına geometrik şekil kavramı kazandırmada Montessori eğitim yönteminin etkililiği. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi (Yayınlanmamış), Selçuk Üniversitesi, Konya.
9. Yiğit, T. (2008). Okul öncesi eğitim kurumlarında Montessori ve geleneksel öğretim yöntemleri alan çocukların sayı kavramını kazanma davranışlarının karşılaştırılması. Yüksek Lisans Tezi (Yayınlanmamış), Selçuk Üniversitesi, Konya.
10. Köksal Akyol, A. ve Oğuz, V. (2006). Çocuk eğitiminde Montessori yaklaşımı. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(15), 243-256.

UO'K: 371

KICHIK YO'SHDAGI MAKTAB O'QUVCHILARINI JISMONIY RIVOJLANISHINING MUHIM XUSUSIYATLARI

<https://zenodo.org/records/15336803>

Bakirov Ismailjon Xabibullayevich
Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. *Mazkur maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarini jismoniy faoliyatga yo'naltirish, tana a'zolarining rivojlanishi, 7-11 yosh oralig'i, zamonaviy dars va metodlar haqida gap boradi. Bugungi kunda jismoniy ta'limga e'tibor qaratilayotgani hamda sport turlarining roli haqida fikrlar keltirilgan.*

Kalit so'zlar: *boshlang'ich sinf o'quvchilari, individual qiziqishlar, motivatsiya, tana a'zolari, jismoniy qobiliyat, zamonaviy dars.*

Аннотация. *В статье рассматриваются ориентация учащихся начальной школы на двигательную активность, развитие частей тела, возрастной диапазон 7-11 лет, современные уроки и методики. В статье высказываются соображения о современном внимании к физическому воспитанию и роли спорта.*

Ключевые слова: *младшие школьники, индивидуальные интересы, мотивация, части тела, спинной мозг, физические возможности, современный урок.*

